

BADIIY ADABIYOTDA AVAZ O‘TAR OBRAZI TALQINI

Bekturdiyeva Shohista Xudaynazarovna

Xiva tuman 32-son UO‘TM

Ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Bu maqola XIX asr mumtoz adabiyotining vakili Avaz O‘tar haqida yozilgan badiiy asarlar haqida. Sa‘dulla Siyoyevning “Avaz” tarixiy romani tahlil qilingan. Maqolada Avaz O‘tar siymosi badiiy obraz sifatida qanday yoritilganligi, hayotiy haqiqat bilan badiiy to‘qimaning bir-biriga mosligi qiyslab berilgan.

Kalit so‘z: Sa‘dulla Siyoyev, tarixiy roman, badiiy to‘qima, Avaz O‘tar, badiiy talqin, tarixiy obraz, real fakt.

XIX asr mumtoz adabiyotining munosib davomchisi Avaz Polvonniyoz O‘tar o‘g‘li o‘zining betakror asarlari bilan tarix zarvaraqlaridan joy oldi. U o‘z ijodi orqal xalqni ma‘rifatli bo‘lishga chaqirdi. Avaz Polvonniyoz O‘tar o‘g‘li 1884 – yilning avgust oyida Xiva shahrida, sartarosh oilasida dunyoga keldi. Shoirning otasi Polvonniyoz O‘tar Gadoyniyoz o‘g‘li xalq orasida “usta” nomi bilan mashhur bo‘lib, zamonasining mashhur shoir va san‘atkorlaridan Ogahiy, Komil, Bayoniy kabilar bilan qalin do‘st bo‘lgan. U saroyda sartaroshlik qilgan. “Avazning adabiyotga havasi juda erta uyg‘onib, madrasada o‘qib yurgan davridayoq Sharq adabiyoti mumtoz vakillaridan Hofiz Sheroziy, Abdurahmon Jomiy, Lutfiy, Alisher Navoiylarning ijodi bilan yaqindan tanishdi va ularga ergashib mashqiy she‘rlar yoza boshladi. Avaz tez orada xalq o‘rtasida tanilib, she‘rlari sozanda va xonandalar tomonidan kuyga solinib qo‘shiq bo‘lib aytila boshlanadi. Yosh shoir Avaz O‘tar haqidagi bu xildagi ma‘lumotlar Xiva xoni Muhammad Rahim soniy – Feruz qulog‘iga yetib boradi va Avazni saroyga chaqirtirib, Tabibiyga shogird qilib topshiradi”¹. Shoir ijodi juda ham rang-barang bo‘lib, qamrovi nihoyatda keng edi. U mumtoz adabiyotimizdagi g‘azal,

¹ “Ma‘naviyat yulduzlari” (Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, Toshkent, 1999.)

muxammas, mustazod, musamman, murabba’, mulamma’, tarje’band, soqiynoma, ruboiy, qit’a, fard kabi turlarida ijod qildi. Avaz O’tar nihoyatda qisqa umr ko’rdi. U 1919 yilda 36 yoshda vafot etdi. Uning bu qisqa umri ham mashaqqatlar, fojealar bilan o’tdi.

Chor Rusiyasining birinchi jahon urushiga qo’shilishi xorazmliklar boshiga ham yangidan-yangi kulfatlarni yog’dirdi. Mehnatkash xalq ahvoli battar og’irlashdi, soliqlarning ko’pligidan xalqning tinkasi quridi. Avaz O’tar och-yalang’och ahvolga tushib qolgan xalq hayotini qo’rib qattiq achinadi.

Avaz O’tardan bizga boy poetik meros qoldi. Ikki devoni: “Saodat ul-iqbol”, “Devoni Avaz” va qator bayozlarga kiritilgan g’azallari etib kelgan. Shoirning bu devonlari O’zR FA Abu Rayhon Beruniy nomli Sharkshunoslik institutining qo’lyozmalar fondida saqlanmoqda.

Inson va hayotni, sevgi va sadoqatni o’z ijodining asosi qilib olgan Avaz sevgini sadoqatsiz, mehrni oqibatsiz tasavvur qilolmaydi. Ma’rifatparvarlik g’oyalarini keng targ’ib etish Avaz O’tar ijodiga xos xususiyatlardan biridir. Bu uning “Til”, “Maktab”, “Xalq”, “Fidoiy xalqim”, “Topar ekan qachon?” degan she’rlarida yaqqol ko’rinadi.

Bugungi kunda Avaz O’tar ijodi bo’yich, uning hayot va ijod yo’lini o’zida aks ettirgan badiiy va tarixiy asarlar, ilmiy-ommabop maqolalar olimlar, yozuvchi-shoirilar tomonidan nashr qilinmoqda. Jumladan, E. Samandarning “Erk sadosi” dostoni, A. Bobojonning “G’azal fojiasi” dramasi. Shunday asarlardan yana bir bu Sa’dulla Siyoyevning “Avaz” romanidir. Roman butunicha Avazning murakkab va ziddiyatlarga to’la hayoti va ijodiy faoliyati haqida so’zlab beradi. Roman ikki qisimdan iborat va har bir bob nomlanib chiqilgan. Birinchi qism “Bir chora zamon istab” deb nomlanadi va “Tilla qafasdan qutulish” degan bob bilan boshlanadi. Ikkinchi qism esa “Tongotar oldida” deb nomlangan va “Feruzning so’ngi farmoni” degan bob bilan boshlangan. “Tarixiy asarda real fakt va voqealarning o’zi bilan cheklanib bo’lmaydi. Ishonchli manbalar va mavjud materiallar badiiy-estetik mohiyatga ega bo’lishi uchun muallifning ijodiy salohiyati, yuksak maqsadni ifodalshga qaratilgan tafakkur kuchi, badiiy kashf etish iqtidori talab etiladi. Bunda

badiiy syujetning o‘rni ustuvor bo‘lib, u xarakter bilan voqealar o‘rtasidagi munosabatni ifodalaydi”.² Demak, tarixiy asar ustida ishlayotgan ijodkor uchun tarixiy faktlarning o‘zi yetarli emas. Ijodkor tarixiy faktlarni badiiylashtirib undan yangi asar yaratmog‘i kerak bo‘ladi.

Roman ilk satrlaridanoq saroyning keskin tasvirlari bilan boshlanadi. Quyidagi misralarda Avaz O‘tar saroni tark etishidagi tasvirlar bunga misol bo‘ladi. “Tozabog‘ ortda qoldi. Saroyning fisqu fujurga, razolatga to‘la rutubatli havosi-yu, marmar hovuzlardagi favvoralar salqini, bir-birini g‘ajib tashlashga tayyor sipohilarning qontalash ko‘zlari-yu, ... barcha-barchasi o‘tmishga chekindi” (5-bet). Bu tasvirlardan so‘ng Avazning sarydan qochishining sababi keltiriladi. Ya‘ni turli nohaqliklardan, ikkiyuzlamachi shoir-u amaldorlarning chirkin ishlaridan qochganligi aytiladi. Bu bilan Avazning naqadar toza qalb egasi ekanligi namoyon bo‘ladi. Saroydan qochib, erkin qush kabi uchib borayotgan Avaz beixtiyor saroyga kelgan ilk kunlarini eslaydi. Bu tasvirlarda Avazning soddaligi, to‘g‘ri so‘zligi ochib berilgan. “Taomilga ko‘ra, xon huzurida yerga qarab so‘zlanar, xon ko‘ziga tik boqmoqlik gumrohlik sanalardi. Avaz, bundan bexabarmidi yoki odatiy qaysarligi qo‘zidimi, Muhammad Rahimxonning sokin ko‘zlariga dadil boqib, g‘azal o‘qishga tushdi” (14-bet).

Asarda Avaz insondagi illatlarni nechog‘lik qoralagan bo‘lsa, sof samimiy, vijdonini yo‘qotmagan odamlarni shunchalik e‘zozlashi kontrast tarzda ochib berilgan. Romandagi bir qator salbiy obrazlarga Mutrib obrazi qarshi qo‘yiladi. Avaz bu obrazni insoniy fazilatlarini yo‘qotmagan vijdonli qalb sohibi sifatida biladi. “Avaz o‘z fe‘lini biladi, u injiq, yuragi tor, qo‘rs. U Chokarga, Nodimga, hatto ustoz Tabibiyga dag‘allik qilishi mumkin, ammo negadir Mutribni ko‘rganda yuvosh tortadi... Mutribning turmushidagi xokisorlikmi, halimlik yo sokinlikmi nimadir Avazga tez va kuchli ta‘sir qiladi” (34-bet). Avaz ham chin do‘sti Mutrib bilan suhbatlashar ekan, dunyoda necha ming yildan buyon jang qilib kelayotgan EZGULIK va YOVUZLIK haqida suhbat quradi. Lekin Avaz atrofiga boqar ekan bu azaliy jangda YOVUZLIKning qo‘li baland kelayotganini ko‘radi. “Yo‘q, Avaz

² B. Rahimova. O‘zbek adabiyotida Pahlavon Mahmud obrazi talqinlari. Urganch – 2012.

bunga qarshi, bunga ko‘nmaydi. Dunyoda adolat, yaxshilik, baxt degan narsalar ham bor-ku! Ular ham kimgadir nasib etmog‘i kerak-ku? (35-bet).

Tarixiy asarlarda ijodkor tarixiy obrazni yaratishdan oldin, uning hayotiga doir, asar uchun muhim bo‘lgan materiallarni to‘playdi va ularni yaxshilab o‘rganib chiqadi. Bu esa asrani hayotiy chiqishida katta ahamiyat egadir. Darhaqiqat, “bu materiallar ijod kishisining o‘z asarlari ustida ishlash, yaratish jarayoni, ularga turtki bo‘lgan hayotiy omillar hamda ularning ijodkor ongiga ta‘sirini berishda muhim ahamiyat kasb etadi”³ Romanni o‘qir ekanmiz unda umuman to‘qimalikni sezmaysiz. Diologlar ham hayotiy tuzilgan va sheva so‘zlardan ham o‘rinli foydalanilgan. Bu omillarning barchasi esa asar markazida turgan Avaz obrazini shaxs sifatida kitobxon ko‘z oldida gavdalanishda muhim rol o‘ynaydi. Asarning deyarli boshidan oxirigacha Avazning tabiiyatiga xos bo‘lgan cho‘rtkesarlik, mardlik va adolat uchun kezi kelganda shohlarga ham qarshi chiqishi kabi tasvirlar tez-tez uchrab turadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sa‘dulla Siyoyev. Avaz. “Yosh gvardiya”. Toshkent – 1987.
2. “Ma‘naviyat yulduzlari” (Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, Toshkent, 1999.
3. A.Kattabekov. Tarixiy haqiqat va badiiy mahorat. “Fan”, Toshkent – 1982

³ A. Kattabekov. Tarixiy haqiqat va badiiy mahorat. “Fan”, Toshkent – 1982, 103-bet.